

MODEL DAN PROTOTIPE PEMBELAJARAN BERBASIS TIK BAGI GURU SMP DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR, INSTRUCTIONAL PROTOTYPING ICT-BASED AND MODEL FOR DENPASAR JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHER.

A. A. Gede Agung¹, Ketut Pudjawan², Arya Oka³
^{1,2,3} Dosen Jurusan Teknologi Pendidikan FIP Undiksha
 email: agung2056@yahoo.co.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kelayakan dan efektifitas prototipe bahan ajar elektronik (BAE). Jenis penelitian ini adalah penelitian desain dan pengembangan (Design and Development Research, DDR) dengan prosedur pengembangan mengadopsi model 4D (*Define, Design, Develop and Disseminate.*).

Sampel penelitian adalah bahan ajar elektronik hasil pengembangan guru-guru dilingkungan pemerintah Kota Denpasar. Pemilihan sampel dengan metode purposive dan teknik pengolahan data pada putaran Delphi menggunakan uji statistik non-parametrik. Sedangkan uji efektifitas produk dengan desain pre-experiment pretest-posttest.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Tingkat kelayakan mutu BAE dalam rentangan kualifikasi sangat baik dan baik. Prosentase Kualifikasi "Sangat Baik" sebesar 37,5% dan Kualifikasi "Baik" sebesar 62,5%. (2) Keefektifan BAE dan dampaknya terhadap hasil belajar dengan acuan korelasi kelayakan "Sangat Baik" dengan Kualifikasi Hake "Tinggi" dalam prosentase sebesar 37,5%. Keefektifan BAE dan dampaknya terhadap hasil belajar dengan acuan korelasi kelayakan "Baik" dengan Kualifikasi Hake "tinggi" dalam prosentase sebesar 12,5%. Keefektifan BAE dan dampaknya terhadap hasil belajar dengan acuan korelasi kelayakan "Baik" tetapi Kualifikasi Hake "Sedang" dalam prosentase sebesar 50,0%. (3) Uji t Dua Sampel berpasangan dalam diseminasi terbatas dikelas dari sampel yang diuji menunjukkan efektifitas BAE signifikan. Demikian pula uji-t pre test dan post test, data menunjukkan t hitung lebih besar dari t table ($t_{hitung} > t_{tabel}$; BAE01= -30,021>2,064; BAE02=, -41,698>2,064; BAE03=0,7400>2,064; BAE04=,-41,076>2,064; BAE05=,-54,109>2,064; BAE06=-57,996>2,064; BAE07=-32,889>2,064 dan BAE08=-74,000>2,064).

Kesimpulannya, bahan ajar elektronik yang layak dan efektif signifikan berkorelasi kuat dengan perbedaan hasil belajar.

Abstract: The purpose of this study is to measure the feasibility and effectiveness of the electronic teaching materials (BAE) prototyping. This research is a design, and development research (DDR) by adopting development procedures 4D model (Define, Design, Develop and Disseminate.).

Samples of this study are electronic teaching materials that result of the development of teachers in the government of Denpasar. Sample has been selection using purposive and data processing techniques Delphi rounds using non-parametric statistical tests. While testing the effectiveness of a product with pre-experiment design pretest-posttest.

The results of the study are: (1) The quality eligibility rate in the range BAE excellent qualifications and good. Percentage qualification "Very Good" by 37.5% and Qualifications "Good" by 62.5%. (2) The effectiveness of BAE and its impact on the results of the feasibility study with a reference correlation "Very Good" Qualified Hake "High" in percentage of 37.5%. BAE effectiveness and its impact on learning outcomes with reference to correlation feasibility of "Good" Qualified Hake "high" in percentage of 12.5%. BAE effectiveness and its impact on learning outcomes with reference to correlation feasibility of "Good" but Qualification Hake "Medium" in a percentage of 50.0%. (3) Two-sample t test paired in the dissemination of a limited class of samples

tested showed significant effectiveness BAE. Similarly, the t-test pre-test and post-test, the data show t is greater than t table ($t_{hitung} > t_{tabel}$; BAE01 = $-30.021 > 2.064$; BAE02 = $-41.698 > 2.064$; BAE03 = $0.7400 > 2.064$; BAE04 = $-41.076 > 2.064$; BAE05 = $-54.109 > 2.064$; BAE06 = $-57.996 > 2.064$; BAE07 = $-32.889 >$ and BAE08 = $-74.000 > 2.064 > 2.064$).

In conclusion, electronic teaching materials appropriate and effective significantly correlated with differences in learning outcomes

Kata kunci: bahan ajar elektronik, desain dan penelitian pengembangan, DDR, teknik Delphi, E-content, Desain and Development Research, media evaluations

PENDAHULUAN

Tema pendidikan nasional jangka panjang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Periode *pertama* RPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran. Periode *kedua*, pemerintah mendorong penguatan layanan, sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Periode *ketiga*, yakni saat ini, pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Paradigma pendidikan yang dibangun sebagaimana tersirat dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 adalah (1) paradigma pendidikan untuk semua; (2) paradigma pendidikan sepanjang hayat; (3) paradigma pendidikan sebagai suatu gerakan; (4) paradigma pendidikan menghasilkan pembelajar; (5) paradigma pendidikan membentuk karakter, (6) paradigma sekolah yang menyenangkan dan (7) paradigma pendidikan membangun kebudayaan (Renstra Kemendikbud 2015-2019)

Pemasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra adalah Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal. Tanggung jawab pendidikan memang menjadi kewajiban kita bersama, namun peran pelaku utama dalam pendidikan disekolah adalah guru-guru. Guru sebagai garda terdepan dan pelaksana pendidikan sehari-hari. Guru sebagai

pendidik dan pengajar mengemban tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik termasuk peserta didik di sekolah menengah pertama (SMP). Agar guru SMP dapat melaksanakan tugasnya secara optimum, maka guru SMP wajib melakukan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, Terkait dengan permasalahan tersebut serta paradigma pendidikan yang dibangun maka, penelitian ini dilaksanakan turut mendukung strategi pendidikan nasional terutama pada paradigma angka 4 dan 6 yaitu, paradigma pendidikan menghasilkan pembelajar dan paradigma sekolah yang menyenangkan, yang diawali dengan desain instruksional yang efektif sebagai cetak biru proses pembelajaran.

Disamping itu, dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, pendidik harus memahami 14 prinsip pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Standar Proses No. 65 Tahun 2013. Seiring dengan paradigma pembelajaran *student centered*, dan antisipasi pelaksanaan kurikulum 2013 secara holistik, maka guru juga dituntut untuk berupaya menyempurnakan pola pikir. Dalam konteks masa depan, pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) diwujudkan dalam bentuk: (1) proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; (2) disamping pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik dan pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran yang mesti di kembangkan dengan baik adalah desain pembelajaran yang *outputnya* adalah cetak biru rancangan pembelajaran. Silabus dan RPP adalah salah satu dari cetak biru tersebut. Komponen-komponen yang ada dalam silbus dan RPP itulah menjadi tugas pokok guru agar proses pembelajaran berlangsung I2M3. Salah satu komponen yang tidak boleh dianggap remeh adalah mengembangkan bahan ajar yang memuat serangkaian fakta, konsep, prosedur dan prinsip.

KAJIAN LITERATUR

Desain instruksional diawali dengan kajian komprehensif. Dalam perspektif Teknologi Pendidikan, desain atau perancangan adalah proses untuk kondisi belajar (Seel dan Richey, 1994). Tujuan desain adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro, seperti program dan kurikulum, dan pada tingkat mikro, seperti bahan ajar dan modul. Definisi ini sesuai dengan definisi desain sekarang yang mengacu pada penentuan spesifikasi (Ellington dan Haris, 1986; Reigeluth, 1983; Richey, 1986). Berbeda dengan definisi terdahulu, definisi ini lebih menekankan pada kondisi belajar, bukannya pada komponen-komponen dalam suatu sistem pembelajaran (Wellington, et. al., 1970). Jadi ruang lingkup desain pembelajaran telah diperluas dari sumber belajar atau komponen individual sistem ke pertimbangan maupun lingkungan yang sistematis (Prawiradilaga, et.al, 2005). Desain adalah salah satu kawasan yang kemunculannya lebih awal dari kawasan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian. Kawasan desain mempunyai empat sub, yaitu: 1) disain sistem pembelajaran, 2) desain pesan, 3) strategi pembelajaran, dan 4) karakteristik pebelajar (Prawiradilaga, et.al, 2005).

Seel dan Richey (1994) mendeskripsikan desain sistem pembelajaran sebagai prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah (1) penganalisisan, (2) perancangan/desain, (3) pengembangan, (4) pengaplikasian dan (5) penilaian pembelajaran. Sedangkan desain pesan adalah perencanaan untuk merakayasa bentuk fisik dari pesan (Grabowski, 1991: 206 dalam Seel, & Richey 1994:31, terjemahan Dewi S. Prawiradilaga, dkk).

Lebih lanjut Seel dan Richey (1994) mengulas bahwa strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Penelitian dalam strategi pembelajaran telah memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang komponen pembelajaran. Kemudian, tentang karakteristik pebelajar, Seel dan Richey menyatakan segi-segi latar belakang pengalaman pebelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Dari teori desain pembelajaran ini lalu menimbulkan model desain pembelajaran sebagai pengejawantahan dalam takaran aplikatif.

Sedangkan bahan ajar elektronik atau *Interactive courseware (ICW) is computer controlled courseware that relies on student input to determine the pace, sequence, and content of training delivery using more than one type medium to convey the content of instruction. ICW can link a combination of media, to include but not be limited to; programmed instruction, video tapes, slides, film, television, text, graphics, digital audio, animation, and up to full motion video, to enhance the learning.* DoD (1996;1999).

Salah satu aspek penting dari bahan ajar elektronik adalah sisi interaktivitas. Sim (dalam Oliber, 1996) menerangkan interaksi adalah *as a series of seven level each distinguished by the form of communication between the user and the computer represented.* Laurillard (dalam Oliver, 1996) juga menerangkan interaksi dalam pembelajaran *sebagai process supported across the different media are essentially communicative episode.* Kunci penting dalam bahan ajar interaktif adalah interaktivitas (interactivity). Menurut Jonassen (dalam Oliver, 1996) menerangkan interaktivitas adalah *the form of communications that medium supports enabling dialogue between the leaner and the instructor.* William (2002) menyatakan interaktif mengandung ekspresi. Ekspresi interaktif adalah (1) *pasive*, (2) *reactive*, (3) *proactive* dan (4) *directive*. Sedangkan DoD (1996;1999) menyatakan interaktivitas (interactivity) bahan ajar memiliki empat tingkatan/level. Tingkatan-tingkatan tersebut, (1) tingkatan pasif, (2) partisipasi terbatas, (3) partisipasi kompleks, dan (4) partisipasi seketika.

Pengembangan bahan ajar elektronik yang layak dan efektif membutuhkan prosedur valid dari suatu model pengembangan. Model adalah suatu abstraksi yang dapat digunakan untuk membantu memahami sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung. Model adalah representasi realitas yang disajikan dengan suatu derajat struktur dan urutan (Seels & Richey, 1994). Dikenal empat kategori model, yakni (1) classroom ID model, (2) product development models, (3) systems developmen models, dan (4) organization developmen models. Gustafson (1981). Oleh karena itu perlu prototipe dalam kontek belajar. Prototipe sebagai suatu contoh yang mendekati, suatu model atau penciptaan suatu produk model yang akan di uji secara konsep, proses sebagai replaksi dari produk yang akan dikembangkan.

Teknik Delphi adalah metode yang banyak digunakan dan diterima untuk mengumpulkan data dari responden dalam domain penelitian. Teknik Delphi cocok sebagai metode untuk pembangunan konsensus dengan menggunakan serangkaian kuesioner dikirimkan menggunakan beberapa literasi untuk mengumpulkan data panel dari subyek yang dipilih. (Linstone, H.A, & Muray Turoff (eds), 2002). Metode Delphi dikembangkan oleh Derlkey dan asosiasinya di Rand Corporation, California pada tahun 1960-an. Metode Delphi merupakan metode yang menyelaraskan proses komunikasi-komunikasi suatu grup sehingga dicapai proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks. Pendekatan Delphi memiliki tiga grup yang berbeda yaitu: (1) pembuat keputusan, (2) staf, dan (3) responden.

Tujuan dari teknik Delphi adalah untuk mengembangkan suatu perkiraan konsensus masa depan dengan meminta pendapat para ahli, dan pada saat yang sama menghilangkan masalah sering terjadi yaitu komunikasi tatap muka (Linstone, H.A, & Muray Turoff (eds), 2002). Sedangkan menurut Delbecq, Van de Ven dan Gustafson, teknik Delphi dapat digunakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: (1) menentukan atau mengembangkan berbagai alternatif program yang mungkin; (2) menjelajahi atau mengekspos asumsi yang mendasari atau informasi yang mengarah ke penilaian yang berbeda; (3) mencari informasi

yang dapat menghasilkan konsensus sebagai bagian dari kelompok responden; (4) untuk menghubungkan penilaian informasi pada topik yang mencakup berbagai disiplin, dan (5) mendidik kelompok responden mengenai aspek beragam dan saling terkait dari topik

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian desain dan pengembangan (Design Development and Reseach, Richey & Klein, 2007). Prosedur pengembangan mengadopsi Model 4D (*Define, Design, Develop and Disseminate*, Thiagarajan, Semmel & Semmel, 1974). Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-2 untuk melanjutkan penelitian tahun ke-1, ke tahap *Develop and Disseminate*. Sedangkan tahap *design* dan *development* telah dilaksanakan pada Tahun Ke-1.

Sampel penelitian adalah bahan ajar elektronik hasil pengembangan guru-guru dilingkungan pemerintah Kota Denpasar. Pemilihan sampel dengan metode purposive. Uji **kelayakan produk** dan teknik pengolahan data putaran Delphi menggunakan uji statistik non-parametrik, yakni teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan konversi hasil sekala lima. Sedangkan **uji efektifitas** produk dengan desain pre-experiment "*one group pre-post tes design*" yang dibandingkan dengan Indek Hake. Desain penelitian seperti tersaji pada Gambar 1.

Tes Awal (Pre-Test)	Perlakuan	Tes Akhir (Post-Test)
T ₁	X	T ₂

Keterangan:

- X : Perlakuan menggunakan BAI
 T₁ : Hasil belajar sebelum diberi perlakuan
 T₂ : Hasil belajar setelah diberi perlakuan

Gambar 1. Desain Eksperimen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tingkat kelayakan produk BAE. Populasi penelitian ini adalah bahan ajar elektronik

produk guru yang terhimpun dalam kompetisi melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 18 buah. Selanjut dilaksanakan putaran pertama Delphi untuk menetapkan sampel penelitian. Penetapan sampel ditentukan dengan metode purposive dengan kriteria hanya produk diatas prosentase 75% saja yang ditetapkan menjadi sampel penelitian. Prosentase ini dicari dengan membagi skor perolehan setiap produk dengan skor total sesuai kriteria yang ditetapkan dikali 100 persen. Sehingga dengan kriteria ini terdapat 8 buah sampel yang selanjutnya akan diteliti.

Dari sampel tersebut, dilaksanakan putaran ke-2 Delphi. Putaran ini untuk mengukur wujud bahan ajar elektornik (BAE) dari aspek kelayakan produk. Tim panel dalam putaran ini melibatkan ahli desain pembelajaran, ahli media dan ahli konten. Instrumen evaluasi yang digunakan adalah perangkat evaluasi yang telah valid dan reliable hasil penelitian tahun ke-1. Perangkat ini terdiri dari 4 variabel, yakni Desain Pembelajaran, Konten, Media dan

Pelengkap. Masing-masing variabel terdiri dari beberapa indikator dan deskripsi. Masing-masing variable adalah sebagai berikut; (1) varibel desain dengan 15 butir indikator; (2) variable konten dengan 15 butir indikator; (3) variable media dengan 15 butir indikator dan (4) variable pelengkap dengan 4 butir indikator. Selengkapnya tersaji pada Table 1.

Table 1. Variabel dan Indikator Instrumen Kelayakan BAE

No	Varibel	Jumlah Indikator
1	Desain Pembelajaran	15 butir
2	Konten	15 butir
3	Media	15 butir
4	Pelengkap	4 butir
	Jumlah	49 Butir

Berdasarkan sampel yang telah ditetapkan dan diuji maka, skor perolehan masing-masing produk BAE seperti tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 Skor Perolehan Masing-masing BAE

NO	KODE BAE	TOPIK	SKOR
1	BAE01	Sistem Ekskresi	241
2	BAE02	Teks Biografi	227
3	BAE03	Hidup Rukun	212
4	BAE04	Menggambar pada Kanvas Digital	240
5	BAE05	Menggambar vector dan Bitmap	216
6	BAE06	Virus	202
7	BAE07	Fluida Dinamis	201
8	BAE08	Statistika	188

Berdasarkan skor yang diperoleh seperti tersaji pada Tabel 2 dengan rumus acuan dan kriteria pengambil keputusan, maka tingkat kelayakan BAE, adalah (1) tiga buah BAE atau 37,5% BAE dalam kualifikasi "Sangat Baik"; (2) lima buah BAE atau 62,5% BAE dalam kualifikasi "Baik". Setelah

konversi, BAE dalam kualifikasi "Sangat Baik" tidak perlu direvisi sedangkan kualifikasi "Baik", perlu direvisi. Hasil seperti ini selanjutnya dibawa pada Putaran ke-3 Delphi. Tingkat kelayakan BAE selengkapnya seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 Kualifikasi Kelayakan BAE Guru Se-Pemerintah Kota Denpasar

NO	KODE	TOPIK	SKOR	(%)	KUALIFIKASI
1	BAE01	Sistem Ekskresi	241	98	Sangat Baik
2	BAE02	Teks Biografi	227	93	Sangat Baik
3	BAE03	Hidup Rukun	212	87	Baik

4	BAE04	Menggambar pada Kanvas Digital	240	98	Sangat Baik
5	BAE05	Menggambar vector dan Bitmap	216	88	Baik
6	BAE06	Virus	202	82	Baik
7	BAE07	Fluida Dinamis	201	82	Baik
8	BAE08	Statistika	188	77	Baik

Sedangkan tingkat efektifitas BAE, diketahui dari data hasil *pre-test* dan *post-test*. Efektifitas BAE adalah sejauh mana perbedaan hasil belajar pada proses pembelajaran. Dampak ini dapat dilihat, apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa atau malah sebaliknya. Disamping itu, dengan uji-t dapat diprediksi seberapa kuat perbedaan tersebut. Kemudian, data ini dikorelasikan dengan indek gain dari Hake untuk melihat korelasi kelayakan produk dengan keefektifan produk, apakah tinggi, sedang atau rendah.

Berdasarkan pretest dan postet yang diujikan pada kelas dengan sampel BAE, menunjukkan hasil seperti tersaji pada Tabel 4. Untuk melihat seberapa kuat perbedaan antara pretest dengan pos test dilakukan dengan uji-t Dua sampe bebasan (Paired Sample t Test). Hasil selengkapnya tersaji pada Tabel 5. Selanjutnya, dari data Table 4 dapat diketahui skor Meltzer dan kualifikasi Hake untuk melihat kualifikasi tinggi, rendah dan sedang. Kualifikasi ini sebagai indikator efektifitas BAE terhadap hasil belajar. Selengkapnya tersaji pada Tabel 6.

Tabel 4 Hasil Pretest-Post Test Diseminasi Terbatas BAE

Lokasi Uji BAE	Kode BAE	Jumlah Responden (N)	Akumulasi Skor		Skor Maksimal
			Pretest	Post test	
1	BAE01	25	476	684	750
2	BAE02	25	451	667	750
3	BAE03	25	379	601	750
4	BAE04	25	459	677	750
5	BAE05	25	446	663	750
6	BAE06	25	410	627	750
7	BAE07	25	385	598	750
6	BAE08	25	376	598	750

Tabel 5. Uji Perbedaan PreTest dengan Post Test Dua Sampel Berpasangan

Kode BAE	N	Mean	Uji t		Sig.(2-tailed)	Korelasi	Sig
			t_{hitung}	t_{tabel}			
BAE01	25	-8.32000	-30.921	2,064	0,000	0,952	0,000
BAE02	25	-8.64000	-41.698	2,064	0,000	0,969	0,000
BAE03	25	-8.88000	-74.000	2,064	0,000	0,991	0,000
BAE04	25	-8.72000	-41.076	2,064	0,000	0,947	0,000
BAE05	25	-8.68000	-54.109	2,064	0,000	0,966	0,000
BAE06	25	-8.68000	-57.996	2,064	0,000	0,978	0,000
BAE07	25	-8.52000	-32.899	2,064	0,000	0,958	0,000
BAE08	25	-8.88000	-74.000	2,064	0,000	0,978	0,000

Tabel 6. Skor Meltzer BAE terhadap Indeks Hake

KODE BAE	PRETEST	POST TEST	SCORE MELTZER	KUALIFIKASI HAKE
BAE01	476	684	0,760	Tinggi
BAE02	451	667	0,722	Tinggi
BAE03	379	601	0,598	Sedang
BAE04	459	677	0,750	Tinggi

BAE05	446	663	0,713	Tinggi
BAE06	410	627	0,638	Sedang
BAE07	385	598	0,584	Sedang
BAE08	376	598	0,593	Sedang

Pembahasan

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disampaikan sebagai berikut. *Pertama*, kelayakan BAE yang dihasilkan oleh guru se pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Table 3 sebanyak tiga buah BAE dalam kualifikasi "Sangat Baik" dan lima buah BAE dalam kualifikasi "baik". BAE dalam kualifikasi sangat baik disebabkan 49 indikator yang dinilai memperoleh skor yang maksimal. Sedangkan BAE dalam kualifikasi baik disebabkan adanya beberapa indikator yang memperoleh skor yang kurang optimal. Skor ini disumbangkan rata-rata pada variable desain pembelajaran, konten dan media. Pada desain pembelajaran misalnya, rumusan tujuan pembelajaran yang tidak memenuhi kaidah-kaidah sehingga

berdampak pada strategi yang digunakan yang tentunya gayut dengan metode serta pemilihan media. Pada variable konten, BAE yang dibuat tidak mempertimbangkan keluasan dan kedalam isi/pesan pelajaran. Konten cenderung mengikuti gaya paparan pada buku cetak dan sering tidak berdasarkan analisis konten. Hal demikian juga pada variable media. Guru belum mempertimbangkan pemilihan media yang tepat baik sistem simbol dan prinsip-prinsip desain visual.

Kedua, signifikansi BAE dalam penelitian ini, data menunjukkan semua sampel yang diuji, signifikan. Efektifitas BAE yang diukur dengan perlakuan pretest dan post test data memperlihatkan hubungan yang kuat dan positif. Untuk jelasnya lihat Tabel

7

Table 7. Signifikansi BAE dan Tingkat Korelasi Pretest-Post tes

KODE BAE	Signifikansi	Korelasi	TOPIK
BAE01	Signifikan	Kuat-positif	Sistem Ekskresi
BAE02	Signifikan	Kuat-positif	Teks Biografi
BAE03	Signifikan	Kuat-positif	Hidup Rukun
BAE04	Signifikan	Kuat-positif	Menggambar pada Kanvas Digital
BAE05	Signifikan	Kuat-positif	Menggambar vector dan Bitmap
BAE06	Signifikan	Kuat-positif	Virus
BAE07	Signifikan	Kuat-positif	Fluida Dinamis
BAE08	Signifikan	Kuat-positif	Statistika

Tabel 8. Kualifikasi kelayakan BAE dengan Kualifikasi Hake

KODE BAE	Kualifikasi Kelayakan BAE	Kualifikasi Hake	TOPIK
BAE01	Sangat Baik	Tinggi	Sistem Ekskresi
BAE02	Sangat Baik	Tinggi	Teks Biografi
BAE03	Baik	Sedang	Hidup Rukun
BAE04	Sangat Baik	Tinggi	Menggambar pada Kanvas Digital
BAE05	Baik	Tinggi	Menggambar vector dan Bitmap
BAE06	Baik	Sedang	Virus
BAE07	Baik	Sedang	Fluida Dinamis
BAE08	Baik	Sedang	Statistika

Tabel 7 memberikan gambaran bahwa BAE01 berkorelasi sejalan antara kelayakan dengan kualifikasi Hake. Hal demikian dapat diduga bahwa jika tingkat layak pakai BAE sangat tinggi kemudian digunakan dalam proses pembelajaran data menunjukkan efektifitas BAE juga tinggi. Hal senada juga tampak pada BAE02 dan BAE04. Memang kualitas kelayakan dengan kualitas Hake menunjukkan hal yang sejalan namun, dalam proses belajar banyak aspek yang mempengaruhi siswa dalam belajar. Sedangkan BAE04 dimana kelayakan BAE dalam kualifikasi Baik namun kualifikasi Hake tinggi. Hal inipun dapat dimengerti bahwa mutu yang baik akan berdampak baik pula. Tetapi, jika dampaknya lebih tinggi dari kelayakannya, inipun perlu kajian yang lebih dalam. Dan fenomena ini tentunya menjadi kajian menarik pada penelitian-penelitian berikutnya.

Ketiga, pada kasus BAE03, BAE06, BAE06 dan BAE07 dimana kelayakan BAE dalam kualifikasi Baik namun efektifitas Hake menunjukkan kualifikasi sedang. Artinya BAE digunakan dalam proses belajar dampaknya terhadap hasil belajar dalam katagori sedang. Dalam fenomena ini memang perlu dikaji lebih dalam untuk melihat variable-variabel lain yang mempengaruhi selama siswa mengerjakan tes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat kelayakan BAE dalam rentangan kualifikasi sangat baik dan baik. Prosentase Kualifikasi "Sangat Baik" sebesar 37,5% dan Kualifikasi "Baik" sebesar 62,5% ; (2) Tingkat keefektifan produk BAE terhadap hasil belajar dengan acuan korelasi kelayakan "Sangat Baik" dengan kualifikasi Hake "Tinggi" adalah 37,5%, dengan acuan korelasi kelayakan "Baik" dengan Kualifikasi Hake "tinggi" dalam prosentase sebesar 12,5%; acuan korelasi kelayakan "Baik" tetapi Kualifikasi Hake "Sedang" dalam prosentase sebesar 50,0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu atau kelayakan BAE yang yang dirancang dan dikembangkan dengan sangat baik dalam arti sesuai prinsip desain pembelajaran, isi dan media serta pengembangan yang serius akan berdampak positif terhadap hasil belajar. Sedangkan BAE yang dikembangkan

dalam kualifikasi baik dan sedang akan berdampak tidak optimal terhadap hasil belajar peserta didik.

Kendati dalam penelitian ini menemukan fenomena dimana kelayakan BAE dalam kualifikasi "baik" namun dampaknya dilihat dari kualifikasi Hake Tinggi, hal tentunya menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Departement of Depense Hanbook/DoD. 2001. *Instructional system development/ system approach to training and education*, part 2 of 5 parts, MIL-HDBK-29612-2a. N/A: AMSC.
- Gagne. (1977). *Kondisi belajar dan teori pembelajaran*. Terj: Munandir & Kartawinata. Jakarta: P2AI UT-IUC (Bank Dunia XVII).
- Gredler, Margaret E. Bell. 1991. *Learning and Instruction Theory into Practise*. Terjemahan: Prof. Dr. Munandir, M.A. Jakarta: Rajawali-Pusat Antar Universitas Universitas Terbuka.
- Hake, R. 1998. *Interactive-engagement vs traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses*. Tersedia pada <http://serc.carleton.edu/resources/1310.html>
- Jampel, I.N, & Arya Oka. 2013. *Model Konseptual Pengembangan Produk Pembelajaran beserta Teknik Evaluasinya*. Undiksha Press: Singaraja
- Kemendikbud.2015. *Renstra Kemendikbud 2015-2025*.
- Linstone, H.A, & Muray Turoff. 2020. *The Delphi Methode, Technic and Applications*. USA: Olaf Helmer University of Southrn California.
- Meltzer, D. E. 2002. *The relationship between mathematics preparation and conceptual learning gains in physics: A possible "hidden variable" in diagnostic pretest scores*. *American Journal of Physicd*, Vol.10, 1259-1268.

- Morrison, G. R, Ross, S. M., & Kemp, J. E. 2007. *Designing effective instruction*, 5th edition. USA: John Wiley & Son, Inc.
- Orlich, D. G., Harder, R. J., Caliahan, R. C., & Brown, A. H., 2010. *Teaching strategies: A Guide to effective instruction*. USA: Wadsworth.
- Orr, K. L., Golas, K. C., & Y, K. 1993. Storyboard development for interactive multimedia training. *Proceedings*. 15th interservice/industry training system and education conference, orlando, florida, november, 29-desember, 2, 2003.
- Prawiradilaga, D. S., & Siregar, E. 2005. *Mozaik teknologi pendidikan*. Jakarta: Kencana-UNJ.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Jakarta: Kemendikbud.
- Reeves. 1994. Multimedia Design Model. [Center for Education Integrating Science, Mathematics and Computing \(CEISMIC\), at Georgia Tech's College of Sciences](http://www.ceismc.gatech.edu/MM_Tools/MM_DM.html). Tersedia pada www.ceismc.gatech.edu/MM_Tools/MM_DM.html.
- Reeves, T. C. 1998. *The impac of media and technology in scholls: A research report prepared for the bertelsmann foundation*. Tersedia pada <http://it.coe.uga.edu/~treeves/edit6900/BertelsmannReeves98.pdf>.
- Richey, Rita C., Klein, James D. 2007. *Desaign Development and Research: Methods, Strategies and Issues*. Mahwah, Jew Jersey USA: Lawrence Erlbaum associates, publisher.
- Roblyer, M. D., & Doering, A.H. 2009. *Integrating Educational Technology Into Teaching*, Fifth Edition. USA: Pearson Prentice Hall.
- Roblyer, M. D., & Wienke, W. R. 2003. Design and Use of Rubric to Asses and Encorage Interactive Qualities in Distance Courses. *The American Journal of Distance Education*, 17(2), 77-98.
- Straus, S. G., Shanley, M. G., Burns, R. C., Waile, A. & Crowley, J. C. 2009. *Improving the Army's Assessment of Interactive Multimedia Instruction Courseware*. Santa Monica, CA: Published by Rand Corporation.
- Sing, C. C., & Qiyun, W. 2010. *ICT: For Self-Diredted and Collaborative Learning*. Singapore: Pearson Education Sout Asia Pte Ltd.
- Soekamto, T. (1993). *Perancangan dan pengembangan sistem instruksional*. Jakarta: Intermedia.
- Tessmer, M. 1995. *Planning and Conducting Formatif Evaluations: Improving the quality of education and training*. London: Kogan Page limited.
- Thiagarajan, S., Semmel, Dorothy S., Semmel, Melvyn I. 1974. *Instructional Development for Training teacher of exceptional children*. Bloomington, Indiana, USA: Indiana University.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- William, M. 2002. Taxonomy of Media Usage in Multimedia. *IEEE MultiMedia*, 2(4), 36-45. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2010. <http://dlib.computer.org/mu/books/mu1995/pdf/u4036.pdf>.